

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA LIDERLIK SIFATLARINI TARBIYALASHNING PEDAGOGIK ZARURATI

A.X.Maxmudov¹, G.H.Xodiyeva²

¹Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti professori, Pedagogika fanlari doktori

²Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21023069>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi boshlang‘ich sinif o‘quvchilarida liderlik sifatlarini tarbiyalashning pedagogik zarurati tahlil qilingan. Zamonaviy ta‘lim sharoitida o‘quvchilarda tashabbuskorlik, mas‘uliyat, mustaqil fikrlash va jamoa bilan samarali hamkorlik qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, liderlik sifatlarini shakllantirishning ta‘lim-tarbiya jarayonidagi o‘rni va pedagogik imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: liderlik, boshlang‘ich ta‘lim, liderlik sifatlari, tashabbuskorlik, mas‘uliyat, mustaqil fikrlash, hamkorlik, ta‘lim-tarbiya.

Annotation. This thesis examines the pedagogical necessity of developing leadership qualities in primary school students. It highlights the importance of fostering initiative, responsibility, independent thinking, and collaboration skills in the context of modern education. The role of leadership development in the educational process and its pedagogical potential are also discussed.

Keywords: leadership, primary education, leadership qualities, initiative, responsibility, independent thinking, collaboration, educational process.

Аннотация. В тезисе рассматривается педагогическая необходимость формирования лидерских качеств у учащихся начальных классов. Раскрывается значение развития инициативности, ответственности, самостоятельного мышления и навыков сотрудничества в условиях современного образования. Также обосновываются роль лидерских качеств в учебно-воспитательном процессе и педагогические возможности их формирования.

Ключевые слова: лидерство, начальное образование, лидерские качества, инициативность, ответственность, самостоятельное мышление, сотрудничество, учебно-воспитательный процесс.

Jahon ta‘lim tizimida o‘quvchilarda “4K” modeli, ya‘ni kreativlik, tanqidiy fikrlash, kommunikativlik va kollaborativlikni rivojlantirish orqali shaxsning liderlik salohiyatini shakllantirish muhim ustuvor yo‘nalish sifatida e‘tirof etilmoqda. Xususan, UNESCO tomonidan qabul qilingan “Education 2030: Incheon Declaration” hamda “Rethinking Education” konsepsiyalarida mazkur kompetensiyalar zamonaviy jamiyatda tashabbuskor, mas‘uliyatli va ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalashning muhim omili sifatida talqin etilgan. Shuningdek, OECDning “DeSeCo” dasturi va “Education 2030 Learning Compass” modeli, World Economic Forumning “New Vision for Education” hisobotida hamda Yevropa Ittifoqining “Key Competences for Lifelong Learning” hujjatlarida 4K modeli liderlik, ijtimoiy faollik va tashabbuskorlikni rivojlantirishdagi o‘rni asoslab berilgan.

Respublikamizda so‘nggi yillarda o‘quvchilarda boshlang‘ich sinfdanoq hayotiy kompetensiyalarini rivojlantirish orqali raqamlashtirilgan va zamonaviy jamiyat talablariga mos inson sifatida tarbiyalashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu borada “Xalq ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”, 4-bob 9-bandida o‘quvchilarda **tanqidiy fikrlash va tahliliy tafakkurni** rivojlantirish masalasi ustuvor vazifa sifatida belgilangan bo‘lsa, “Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasi” 4-bob, 39-bandida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kommunikativlik va kollaborativlikni, shaxsiy, ijtimoiy ijobiy fazilatlarini rivojlantirish zarurati keltirilgan. Shu jihatdan, bugungi kunda boshlang‘ich sinf darsliklari 4K modeli asosida qayta nashr etilib, boshlang‘ich sinfdanoq o‘quvchilarda liderlik sifatlarini rivojlantirishga mustahkam poydevor yaratilmoqda.

Liderlik sifatlarini shakllantirishning *pedagogik zarurati* deganda, uning maktab ta‘limi sharoitida maqsadli, izchil va nazorat qilinadigan pedagogik mexanizm orqali amalga oshirilishi lozimligi nazarda tutiladi, ya‘ni bu zarurat o‘z mohiyatiga ko‘ra, “nima uchun aynan maktab”, “nima uchun aynan shu yosh bosqichi” va “qanday sharoitda samarali natijaga erishiladi” degan ilmiy savollarga javob beradigan asoslar majmuidir.

Pedagogik zaruratning *metodik jihati* shundaki, liderlik sifatleri barcha o‘quvchilarda bir xil tezlikda va bir xil ko‘rinishda shakllanmaydi. Ba‘zi o‘quvchilar tashabbuskor bo‘lsa-da, muloqotda qiynaladi; ba‘zilari yaxshi gapiradi, ammo mas‘uliyatni zimmasiga olishga shoshilmaydi; yana bir qismi esa jamoada ishlaydi, lekin mustaqil qaror qabul qilishda ikkilanishi mumkin. Demak, pedagogik zarurat o‘qituvchidan differensial yondashuvni, ya‘ni o‘quvchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda liderlik sifatlarini rivojlantirish yo‘llarini tanlashni talab etadi. Bu esa metodik tizimda aniq maqsad, mazmun, usul va baholash mezonlari uyg‘unligini ta‘minlash zarurligini ko‘rsatadi.

Pedagogik zaruratning *tarbiyaviy-axloqiy* tomoni ham muhimdir. Boshlang‘ich sinfda liderlikni shakllantirish “kimdir boshqalardan ustun bo‘lishi” degan mazmunda talqin qilinmasligi lozim. Aksincha, u jamoa manfaatini anglash, boshqalarga yordam bera olish, mas‘uliyatni bo‘lishish, adolatli munosabat ko‘rsatish, tengdoshlarini qo‘llab-quvvatlash kabi fazilatlar bilan uyg‘un shakllanishi kerak. Pedagogik zarurat ana shu muvozanatni ta‘minlashni talab qiladi: o‘quvchi faol va tashabbuskor bo‘lsin, lekin bu faollik hamkorlik va hurmat tamoyillari bilan boshqarilsin. Shunda liderlik tarbiyaviy jihatdan sog‘lom, ijtimoiy jihatdan maqbul sifatga aylanadi.

Pedagogik tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatadiki, liderlik sifatleri o‘quvchilarning o‘quv motivatsiyasi, ijtimoiy faolligi va shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bunday sifatleri rivojlantirishda interfaol metodlar, muammoli vaziyatlar, loyiha faoliyati, guruhli ishlar hamda 4K modeli kompetensiyalariga asoslangan yondashuvlar samarali natija beradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida liderlik sifatleri tarbiyalash zamonaviy ta‘limning dolzarb vazifalaridan biri bo‘lib, bu jarayon o‘quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi. Shu bois ta‘lim jarayonida liderlik sifatleri shakllantirishga qaratilgan pedagogik faoliyatni tizimli ravishda tashkil etish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Care E., Kim H., Vista A., Anderson K. Education System Alignment for 21st century skills: Focus On Assessment. — Brookings institution, 2018.
2. Darling-Hammond L. Empowered Educators. – San Francisco: Jossey-Bass, 2017.
3. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. – New York: Teachers College Press, 2016.

4. Griffin P., Care E. *Assessment and Teaching of 21st Century Skills*. – Dordrecht: Springer, 2018.
 5. Hattie J. *Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning*. – London: Routledge, 2017.
 6. Ibraimov X, Quronov M va boshq. Ota-ona – murabbiylar uchun uslubiy-metodik qo‘llanma. Toshkent.: - 2024. 123-126 b.
 7. Johnson D. W., Johnson R. T. *Cooperative Learning in 21st Century Education*. – Minnesota: University of Minnesota Press, 2018.
 8. Paul R., Elder L. *Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life*. – Boston: Pearson, 2019.
 9. R.G.Safarova “Developing Professional Competence of Future Professionals on the Basis of Cultural Approach” Vol. 27(2022): Miasto Przyszłości58Miasto PrzyszłościKielce 2022Impact Factor: 9.2ISSN-L:2544-980X
 10. Robinson K., Aronica L. *Creative Schools: The Grassroots Revolution That’s Transforming Education*. – London: Penguin Books, 2016.
 11. Schleicher A. *World Class: How to Build a 21st-Century School System*. – Paris: OECD Publishing, 2018.
 12. Xodiyeva G.H. Boshlang‘ich ta’limda 4K modelidan foydalanishning pedagogik xususiyatlari // Ilg‘or xorijiy tajribalar asosida bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari: muammolar va yechimlar. – 2024. – №2. – B. 307–310.
- Zilola Durdimurotovna Rasulova, “Hamkorlik texnologiyasiga asoslangan ta’lim jarayonini tashkil etish”, SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 6 | 2021 ISSN: 2181-16